

PHILOLOGICAL SCIENCES

LINGUISTICS: STUDY AND POSITIONS

Kabzanova Aizhan Shukurova

PhD student, named after A. Margulan

Pavlodar Pedagogical University (Pavlodar, Kazakhstan)

ЛИНГВОМӘДЕНИЕТТАНУ: ЗЕРТТЕЛУІ МЕН ҰСТАНЫМДАРЫ

Кабжанова Айжан Шукирқызы

PhD докторант, Ә.Марғұлан атындағы

Павлодар педагогикалық университеті (Павлодар қ., Қазақстан)

Abstract

The article discusses the study and principles of linguoculturology in linguistics. In connection with the purpose and objectives of the article, a review of the views and opinions of the authors regarding the research topic was made. Scientific works based on the theory were also studied. This topic is considered in close cooperation with one of the current topical issues – cultural studies.

It is reported that linguoculturology is the basis of national linguistics. His presence in recent research indicates that linguoculturology as a discipline has begun to take shape. As a result of the differentiation of linguoculturology from a new side, which arose from the junction of language and culture, different points of view are formed and different conclusions are formed. This testifies to the manifestation of continuity in science, legal continuation of Linguoculturology scientific conclusions about the features, form, subject, etc.

Аңдатпа

Мақалада тіл білімінде лингвомәдениеттанудың зерттелуі мен ұстанымдары қарастырылады. Мақаланың мақсаты мен міндеттеріне орай зерттеу тақырыбына қатысты авторлардың көзқарастары мен пікірлеріне шолу жасалды. Сонымен қатар теорияға негізделген ғылыми еңбектер зерделенді. Бұл тақырып қазіргі өзекті мәселенің бірі – мәдениеттану ғылымымен тығыз байланыста қаралады.

Лингвомәдениеттану ұлттық тілтанудың негізі екені баяндалады. Оның соңғы кездегі зерттеулерде сөз болуы лингвомәдениеттану ғылымының пән ретінде қалыптаса бастағанын байқатады. Тіл мен мәдениеттің түйісуінен пайда болған лингвомәдениеттанудың жаңа қырдан саралану нәтижесінде түрлі көзқарастар пайда болып, әр алуан тұжырымдар қалыптасады. Бұл ғылымдағы сабақтастықтың, заңды жалғастықтың көрінісін айғақтайды. Лингвомәдениеттану ерекшеліктері, нысаны, пәні т.б. мәселелер туралы ғылыми тұжырымдар орнықты.

Keywords: Linguoculturology, the field of linguistics, concepts and positions, Language units, linguoculturology units.

Кілтті сөздер: Лингвомәдениеттану, лингвистика саласы, тұжырымдамалар мен ұстанымдар, тілдік бірліктер, лингвомәдени бірліктер.

Лингвистика мен мәдениеттану ілімдерінде тіл мен мәдениет қарым-қатынасы, тіл философиясы әртүрлі қырдан сөз болып жүргені белгілі. Олардың тоғысуынан пайда болған лингвомәдениеттану саласы шетел лингвистикасында В.Гумбольдт, Ф. де Соссюр, Э.Сепир, Б.Уорф, Ф.Боас т.б., орыс тіл білімінде А.Потебня, А.Маслова, А.Вежбицкая, В.Воробьев, В.Шаклеин т.б., қазақ тіл білімінде Ә.Қайдар, М.Копыленко, Ж.Манкеева, З.Ахметжанова, А.Алдашева т.б. зерттеушілер тарапынан жан-жақты қарастырылғанмен, бүгінгі күнге дейін ғылыми ұстанымдары мен межелері, тұжырымдамалары толыққанды нақтылана қоймаған мәселе болып табылады.

Лингвомәдениеттану (латынша lingua – тіл, cultura – мәдениет, logos – ілім деген ұғымдардың бірігуінен жасалады) – лингвистика мен мәдениеттану пәндерінің ортақ мүдделерінен бастау алатын халық мәдениетінің тілдегі көрінісін,

өзіндік ерекшелігін жаңаша көзқараспен қарастыратын сала. Оның басты мақсаты – ұлттық болмыстың тілдегі көрінісін, тіл фактілері мен халықтың танымдық, этикалық категориялары арқылы рухани мәдениетін танытып, олардың қызметі мен орнын анықтау. А.Маслова лингвомәдениеттануды халық мәдениетін танытушы ғылым деп түсінеді және оған мынадай анықтама береді: «Лингвомәдениеттану – лингвистика мен мәдениеттанудың түйіскен жерінде пайда болған, халық мәдениетінің тілдегі бейнеленген және қалыптасқан көрінісін зерттейтін ғылым» [1, 37]. Ғалым оны бірнеше түрге ажыратуға болатынын, олардың әрқайсысы жеке лингвомәдени бірліктерден тұратынын айтады. Негізгі ерекшелігі ретінде мыналарды көрсетеді:

1) баламасыз лексика және лакуна;

2) мифологиялық тілдік бірліктер: архетиптер мен тілде бекітілген мифологемалар, салт-дәстүрлер;

3) паремиологиялық сөздік қор;

4) фразеологиялық сөздік қор;

5) эталондар, стереотиптер, символдар;

6) метафоралар мен тілдік образдар;

7) тілдің стилистикалық тәсілі;

8) сөйлеу мәнері;

9) сөйлеу этикетінің ерекшеліктері.

Бұлар бізге біртекті жүйе ретінде емес, керісінше, гетерогенді жиынтық, яғни «мәдени ұғымды тасымалдаушы» тұрғысынан ұсынылады.

1. Лингвоелтанымдық қырдан қарастырғанда пәннің сипаттамасы ретінде қызмет ететін лингвомәдениеттанудың зерттеу нысаны сөздер мен сөйлеу мәнері болып табылады.

2. Лингвомәдениеттану – мифологияланған тілдік бірліктер: архетиптер мен мифологемалар, салт-дәстүрлер, тілде бекітілген рәсімдер мен әдет-ғұрыптар. Яғни ол тұтас мифті емес, мифологеманы айқындайды. Мифологема – миф үшін маңызды кейіпкер, яки жағдаят немесе мифтен-мифке ауысатын мифтің «басты кейіпкері». Миф архетипке негізделеді. Архетип – тұлғаның жеке түпсанасында қалыптасқан және мәдениетте кең таралған тұрақты бейне.

3. Лингвомәдениеттанудың зерттеу нысаны – паремиологиялық сөздік қор. Тілдің осы паремиологиялық қорында ұлттың мұң-мұқтажы мен тұрмыс-жағдайы көрініс табады. Себебі мақал-мәтелдер халықтың рухани өмірімен, өткен тарихымен тығыз байланысты.

4. Фразеологиялық сөздік қор халық менталитеті мен мәдениеті туралы ақпарат құндылығы болып табылады. Ол халықтың миф, әдет-ғұрып, салт-дәстер т.б. жайлы ой-пікірлерін бойына жинақтайды.

5. Эталон мысалдарына мынадай түсініктер енеді: *өгіздей күшті, бұзаудың мөлдіреген көзіндей* (қырғыз елінің эталон әдемілігі). Эталон ұғымы ұлттық дүниетанымды ғана емес, сонымен бірге ұлттық әлем түсінігін көрсетеді. Ол әлем құбылыстарының ұлттық типтік пропорциясының нәтижесі болып табылады. Эталон түсінігі образды түрде әлеммен өлшенеді. Тілтанымдық тұрғыдан эталон нақты салыстырулар негізінде көрініс табады (құс сияқты маз-мейрам, қасқыр, иттей ашулы). Негізінен, адамға қатысты әлемнің өлшемдері туралы кез келген идея эталон бола алады.

6. Лингвомәдениеттану метафоралар мен тілдік образдарды зерделейді. Тілдік образ – сөздің мәдениетпен байланысы туралы негізгі ақпаратты қамтитын маңызды тілдік тұлға.

7. Лингвомәдениеттанудың зерттеу пәні – әртүрлі тілдің стилистикалық құрылымы, белгілі бір тілдің, болмыстың қандай формаларда ұсынылатынына назар аудару.

8. Лингвомәдениеттану – сөйлеу мәнері, сондай-ақ кез келген номинативтік, стилистикалық және грамматикалық бірліктерде бекітілген тәртіп.

9. Лингвомәдениеттану – сөйлеу этикетінің сапасы, яғни О.Мандельштамның айтуы бойынша, «мәдени сыпайылық». Сөйлеу этикеті – қарым-қатынас жағдайындағы адамдардың әлеуметтік және психологиялық рөлдеріне, қарым-қатынастың ресми және бейресми жағдайындағы рөлдік және жеке қатынастарына сәйкес сөйлеу мәнерінің әлеуметтік және мәдени спецификалық ережелері.

Лингвомәдениеттанудың даму үдерісі этнолингвистика, лингвистиканың өзге де жетістіктерімен тығыз байланысты. «Тіл – мәдениет – адам» арақатынасы лингвомәдениеттану дегенді білдіреді. Бұл ұғымдардың қайсысы болмасын күрделі зерттеуді талап етеді. А.Вежицкая: «Лингвомәдениеттану – мәдениет пен тіл бірліктерінің жиынтығын танып, жүйелі түрде қарастыратын ғылым саласы. Тілде бейнеленетін, тіл арқылы көрінетін мәдени құндылықтардың қолданылатын жүйесін зерттейді. Осыған байланысты тіл мен мәдениеттің элементтерін шоғырландыратын, яғни жинақтайтын, синтездейтін «лингвокультурема» түсінігі» [2, 11], – деген анықтама бере келіп, – «Әр тіл ұлттық ерекшелікке ие. Бұл ретте тілде табиғи жағдайлар мен мәдениеттің ерекшеліктері ғана емес, сондай-ақ оның тасымалдаушыларының ұлттық сипатының ерекшелігі де көрініс табады», – дейді [2, 21].

Ғалымның еңбегінде дамыған негізгі ережелер: әртүрлі тілдер өздерінің сөздік құрамына қатысты айтарлықтай өзгеше және бұл айырмашылықтар тиісті мәдени қауымдастықтардың ядролық құндылықтарындағы ерекшеліктерін көрсетеді. Ол кез келген мәдениетті зерттеуге, салыстырмалы талдауға және осы мәдениетке қызмет ететін тілдің кілт сөздерінің көмегімен сипаттауға болатындығын аңғартуға тырысады. Мұндай талдаудың теориялық негізі кең салыстырмалы-тілдік зерттеулер негізінде қайта құрылатын табиғи семантикалық метатіл бола алады. Зерттеу тек лингвистерге ғана емес, сонымен қатар антропологтерге, психологтерге және философтарға арналған.

Ғалым тіл мен мәдениеттің аражігін ажырату үшін оны тіл ұлттық ерекшелікке тән екендігін айқындайды. Қазіргі таңда лингвомәдениеттану ғылымы туралы пікірлер мәдениеттану саласы мәселелерімен теңдеседі.

В.Воробьевтің лингвомәдениеттану еңбегі – тіл мен мәдениет мәселелерін зерттейтін, мәдени құндылықтардың белгілі бір тәртіппен таңдалған және ұйымдасқан жиынтығын қарастырып, дүниенің тілдік бейнесін жүйелі түрде суреттейтін жаңа пән негізінде тіл біліміне етене енгені белгілі [3, 36]. Ғалым лингвомәдениеттануға төмендегідей анықтама береді: «Лингвокультурология – комплексная научная дисциплина синтезирующего типа, изучающая взаимосвязь и взаимодействие культуры и языка в его функционировании и отражающая этот процесс как целостную структуру единиц в единстве их языкового и внеязыкового (культурного) содержания при помощи системных

методов с ориентацией на современные приоритеты и культурные установления (система норм и общечеловеческих ценностей)» [3, 36-37].

Мәдениет өзін, ең алдымен, тіл арқылы көрсетеді әрі адам тіл арқылы өз мәдениетінің нәрін сіңіреді. В.Гумбольд тұжырымынша, тіл әрі біздің өз іс-әрекетіміз, әрі оның өзі – шығармашылыққа бастаушы пәрменді күш. Тіл – халықтың рухани болмысын анықтаушы нышан-ишарат [4, 16].

Тілді мәдениеттің мәйегі деген түсінікке жол салғандар қатарына А.Потебняның еңбектері жатады. А.Потебня да В.Гумбольдт сияқты тілді үзіліссіз жаңашыл іс-әрекет ретінде қарастырады. Ол: «Тіл қаншалықты іс-әрекет болса, соншалықты шығармашылықта болады», – деп ұғады. Тіл шығармашылығы А.Потебня үшін эстетикалық шығармашылықтың бір түрі болып табылады. Ғалым тілдің аналогі ретінде мифті алып қарастырады. Миф – алғашқы қауымдық адамдар ұжымындағы әлем туралы көзқарастардың жалпыға ортақ, реттелген көрінісі. Миф ритуалдық-магиялық кешенмен тікелей байланысты әрі онда үнемі эстетикалық, көркемдік элементтер қатынасы кездеседі дейді [5, 130].

Аталған мәселе тіл білімінде жан-жақты қарастырылса да, қазірдің өзінде лингвистика саласы үшін өзекті әрі құнды болып табылады. Сондықтан осы ой-пікірлер қазақ тіл білімі лингвомәдениеттану іргетасының қалануына негіз болғаны анық.

Қазақ тіл білімінде лингвомәдениеттану ғылымының зерделенуі ХХІ ғасырдан бастау алады. Тіл мен мәдениеттің түйісуінен пайда болған лингвомәдениеттанудың жаңа қырдан саралану нәтижесінде түрлі көзқарастар пайда болып, әр алуан тұжырымдар қалыптасты. Бұл ғылымдағы сабақтастықтың, заңды жалғастықтың көрінісін айғақтайды. Соңғы он-он бес жыл ішінде тіл мен мәдениет саласы бойынша бірқатар ғылыми зерттеу жұмыстары, монографиялық еңбектер дүниеге келді. Лингвомәдениеттану ерекшеліктері, нысаны, пәні т.б. мәселелер туралы ғылыми тұжырымдар орнықты.

Бүгінде лингвомәдениеттану ұлттық тілтанудың негізі болып саналады. Оның соңғы кездегі зерттеулерде сөз болуы лингвомәдениеттану ғылымының пән ретінде қалыптаса бастағанын байқатады.

Қазақ тіл білімінде лингвомәдениеттану мәселелері түрлі аспектіде зерделенуде: тіл мен этностың мәдени бірліктердегі көрінісі (Ә.Қайдар, Ж.Манкеева); ақын-жыраулар поэзиясындағы этномәдени дереккөздер (Р.Сыздықова); этномәдени атаулардың этимологиялық негіздері (Ә.Қайдар, Е.Жанпейісов, А.Алдашева, Г.Смағұлова, Р.Авакова, З.Ахметжанова, М.Копыленко, А.Исабаева) т.т.

Мәдениеттің тілдегі көрінісі – ұлттық мәдени сипаттардың тілдік құралдары. Қазақ ғылымында лингвомәдениеттану ғылымы этнолингвистика аясында қарастырылуда. Бұл туралы Г.Смағұлова: «Тіл арқылы мәдениеттанудың бір-бірімен тығыз байланысты жаңа ғылыми бағыттары қалыптасып

келеді. Олар: 1) этнолингвистика; 2) елтану; 3) лингвомәдениеттану», – деп, тіл мен мәдениеттің арақатынасынан өзара ұқсас үш сала қалыптасқанын айтады [6, 142].

Қазақ тіл білімі аударма саласының лингвомәдениеттанымдық сипатын зерттеген А.Алдашева аталған бағыттың отандық тіл біліміндегі көрінісі туралы былай дейді: «Орта ғасырдың соңғы бөлігінде, ғасырлар тоғысқан тұста әлемдік озық лингвистика тілтанымның теориялық бағыттарын имманентті; структуралық лингвистикадан өзгешелеу жаңа арналарға, яғни тілді жеке адаммен, оның ойлау өрісімен және рухани-практикалық қызметімен байланыстыра қарауға қарай бет бұрып отыр. Когнитивті, антропологиялық лингвистика деп аталатын мүлде жаңа салалардың қатарында соңғы жылдары «лингвомәдениеттану» деп аталатын бағыт та аталып келеді. Бұлардың қай-қайсысы да – қазақ тіл ғылымы төселе қоймаған соны салалар» [6, 221].

Лингвомәдениеттану ұлттық тілдің болмыс-бітімін айшықтап көрсетудің, дамытудың негізі екенін соңғы кездегі Г.Смағұлова, А.Алдашева, Ж.Манкеева, А.Салқыпбай, Р.Авакова, Г.Сағидолдақызы, А.Сейсенова, Г.Қажығалиева, А.Сейілхан т.б. ғылыми-зерттеу жұмыстары дәлелдейді.

Бүгінде лингвомәдениеттану ұлттық тілді танудың негізі екені соңғы кездегі зерттеулерде сөз болуы лингвомәдениеттану ғылымының қалыптаса бастағанын байқатады. Г.Смағұлова: «Лингвомәдениеттану – этномәдени және этнопсихологиялық факторлар мен тілдегі ұлттық-мәдени мағына компоненттерін тіл арқылы мәдениеттану бағытында зерттеп, тілдің дәл қазіргі қолданыс қызметін көрсететін, ұлттық ерекшелігін ешбір идеологиясыз заманға сай келбетін таныту. Бұл ретте тіл – ұлт – мәдениет дейтін үштік [триада] лингвомәдениеттану пәнінің зерттеу нысаны болмақ», – деп оның ерекшелігін пайымдайды [6, 147].

Аударматанудың лингвомәдени мәселелерін қарастырған А.Алдашеваның пікірінше: «Лингвомәдени ерекшеліктер – ұлттық мәдениетпен біте қайнасқан, ұлттық мәдениеттен бөлшектенбейтін төл сипат-белгі [7, 158].

Тілдік деректерді лингвомәдени аспектіде зерттеу ең әуелі тілдер арасындағы жалпы адами гуманитарлық, мәдени, өркениеттік қырларды айқындау болып табылады. Табиғаттағы, әлемдегі құбылыстар, қоғамдағы сана мен салт – бәрі де тілде өз көрінісін табатындықтан, атау мен оның жасалу сипаты лингвомәдени аспектіде қарастырылады [8, 41].

Жоғарыда атап өткендей, мәдениет халықтың ұлттық менталитет құндылықтарының түп негізгі тіл қасиетінде көрінісін табады. Тілдің құдіретімен бейнеленіп, шынайылықты танытады. Бұл – тіл мен мәдениеттің тоғысу жолын көздеген лингвомәдениеттану пәнінің негізі. Сонымен қатар тіл мәдениеттің ажырамас құрамдас бір бөлігі әрі ол лингвомәдениеттануда рухани болмыс ретінде танылады. Яғни тілде ұлттың дүниетанымы, әдет-

ғұрпы, дәстүрі, ұлттық мәдениеттің ерекшеліктері – рухани өмірі екенін атап өткен жөн. Тіл мәдениетпен тығыз байланысты бола тұра, онымен бірге қарқынды дамиды. Сондай-ақ тіл мәдениетті қалыптастырады, дамытады және сақтайды.

Лингвомәдениеттану мәдениет пен тіл бірліктерінің жиынтығын танып, жүйелі түрде қарастырады. Тілде бейнеленетін, тіл арқылы көрініс табатын мәдени құндылықтардың қолданылатын жүйесін зерттейді. Осыған байланысты тіл мен мәдениеттің элементтерін шоғырландырады.

Қысқасы, лингвистика мен мәдениеттану ғылымдарының түйіскен тұсында тілдің жаңа бір саласы пайда болды. Осындай қыр-сыры мол, ұлттық дүниетанымнан, салт-санадан көрініс беретін тіл саласы күні бүгінге дейін толыққанды қарастырылған жоқ. Бұл болашақ зерттеушілердің міндеті болып табылмақ.

Пайдаланылған әдебиеттер тізімі

1. Маслова А. Лингвокультурология: Учебное пособие для студентов высших учебных заведений. – М.: Издательский центр «Академия», 2001. – 208 с.
2. Вежбицкая А. Язык. Культура. Познание. – М.: Международные отношения, 1996. – 240 с.
3. Воробьев В. Лингвокультурология. Теория и методы. – М.: Изд. РУДН, 1997. – 331 с.
4. Хайруллин И.И. Философские идеи в наследии А.А. Потебни: автореф. ... канд.фил. наук. – Мурманск: Издательство МГТУ, 2008. – 20 с.

5. Зыкова И.В. Лингвокультурологические исследования фразеологизмов в России: прошлое и настоящее. – М.: МаксПресс, 2016. – 127 с.

6. Смағұлова Г.Н. Мағыналық фразеологизмдердің ұлттық-мәдени аспектілері. – Алматы, 1988. – 250 б.

7. Алдашева А. Аударматану: лингвистикалық және лингвомәдени мәселелері. – Алматы, 1998. – 161 б.

8. Салқынбай А. Тарихи сөзжасам. – Алматы: Қаз. университеті, 1999. – 309 б.

References

1. Maslova A. Linguoculturology: a teaching post for students of higher educational institutions. - M.: Izdatelsky Center "Academy", 2001. - 208 P.
2. Vezhbitskaya A. Yazyk. Culture. "No," he said. - M.: International Relations, 1996. - 240 P.
3. Vorobyov V. Linguoculturology. Theory and methods. – M.: Izd. RUDN, 1997. - 331 PP.
4. Khairullin I. I. philosophical ideas in the stories of A. A. Potebni: abstract. ... Kand.Phil. Nauk. - Murmansk: Izdatelstvo MGTU, 2008. - 20 p.
5. Zykova I. V. Linguoculturological research of phraseology in Russia: long and current. - M.: Maxpress, 2016 -- 127 PP.
6. Smagulova G. N. national and cultural aspects of Semantic phraseology. - Almaty, 1988 -- 250 P.
7. Aldasheva A. Translation Studies: linguistic and linguocultural problems. - Almaty, 1998. - 161 P.
8. Salkynbay A. historical word formation. - Almaty: Kaz. University, 1999 -- 309 P.